

पर्यावरणपूरक आदिवासी समाज जीवन

डॉ. देविदास पांडुरंग खोडेवाड

खोलेश्वर महाविद्यालय, अंबाजोगाई

DOI - 10.5281/zenodo.20135764

आदिवासी समाज हा पर्यावरणात समग्र जीवन जगणारा असा एकमेव घटक आहे, कारण आदिम काळापासून आदिवासींनी पर्यावरणात राहून निसर्ग पूजक संस्कृती निर्माण केलेली आहे. ही संस्कृती त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे त्यांच्या जीवन मरणाचे सर्वच प्रश्न या सांस्कृतिक कृतीत दडलेले आहेत. म्हणून आदिवासींच्या संस्कृतीलाच पर्यावरण असे म्हणता येईल. वास्तविक पर्यावरण म्हणजे आपला सभोवताल, तसेच पृथ्वीतलावरील सर्व सजीव -निर्जीव घटक म्हणजेच आपल्या आसपासची हवा,शेती- माती, डोंगर, दऱ्या-खोऱ्या, जल-जंगल- जमीन, विविध वनस्पती, सूक्ष्मजीव, कीटक, नद्या-नाले, समुद्र ,पशु-पक्षी, वृक्षवल्ली ज्या आदिवासींच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत यालाच आपण पर्यावरण म्हणतो.तसेच गाव- शहरे तेथील कारखाने यांचाही समावेश यात होतो. भारतीय समाजात पर्यावरणाचे महत्व अनादिकाळापासून असून विविध भारतीय भाषा व तत्त्वज्ञानातून हे महत्व वेळोवेळी अधोरेखित झालेले आहे. इ.स.सन पूर्व तिसऱ्या शतकापासून अशोक राजांच्या राजवटीतही पर्यावरणाचे महत्व अधोरेखित केले होते. या काळात शिलालेखातून प्राणी, पशु-पक्षाविषयी आस्था प्रगट केली होती. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातही अभयारण्य व हत्तीच्या संरक्षण व संवर्धनाची कल्पना मांडलेली आहे, तसेच संत ज्ञानेश्वरांनी तेराव्या शतकात जीवनशक्ती ही सूर्य,

चंद्र,वारे ,तारे, सागर व नक्षत्र यांच्याशी निगडित आहे असे कथन केलेले आहे. संत तुकाराम यांनीही "वृक्षवल्ली आम्हा सगे सोयरे वनचरे" म्हणून वृक्षाची महती सांगितलेली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातही वृक्ष लागवड, संवर्धन व वृक्ष तोडण्याबाबतचे नियम स्पष्टपणे नमूद केलेले आहेत. अशा अनेक संत- महंत व तत्त्ववेत्त्यांनी पर्यावरण संवर्धनाचे महत्व सांगितले आहे. म्हणजेच पर्यावरण रक्षण हे मानवी आरोग्यासाठी व जीवन सफलतेसाठी किती महत्त्वाचे आहे ते स्पष्ट होते. मात्र ब्रिटिशांच्या आगमनानंतर भारतात नवीन जंगल विषयक कायदे आले विविध विकासाच्या योजना आल्या त्या पर्यावरण न्हासाला कारणीभूत ठरल्या. त्यातूनच जंगलावर आधारित असलेला आदिवासी समुदायाच्या संघर्षाला सुरुवात झाली. ब्रिटिशांच्या विरुद्ध व कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी आदिवासींनी विविध बंड करून पर्यावरण रक्षणाची सुरुवात केली आणि आपले आरोग्य आणि जीवन समृद्ध कसे राहिल ते निकराने प्रयत्नशील राहिले. पुढे या संघर्षाने चळवळीचे रूप धारण केले आणि भारतातील विविध भागात 'जल- जंगल -जमीन' बचाव आंदोलने सुरू झाली.

वास्तविक भारतात पर्यावरण जनजागृतीची चळवळ इ.स. 1973 मध्ये गढवाल , हिमालयातल्या नंदादेवी अभयारण्याच्या 'मुखाशी' परिसरातल्या 'भाटिया'

जनजातीने वृक्षांना मिठा मारून सरकारच्या जंगलकटाई या जुलमी धोरणाचा विरोध केलेला . 'भट 'व 'बहुगुणा' यांच्या प्रेरणेतून ही चळवळ भारतभर पसरली.पुढे दक्षिण बिहारच्या 'शिंगभूम' परिसरात सागाचा व्यापारी प्रकल्प हाणून पाडण्यासाठी 'संभाल' आदिवासी जमातींनी विरोध केला. तसेच कर्नाटकात 'आसिको', सह्याद्रीत 'बचाओ', मध्यप्रदेशात 'नर्मदा सागर' 'आशा अनेक चळवळी पर्यावरण रक्षण व संवर्धन जन-जागृतीच्या माध्यमातून समोर आल्या आणि जोमाने कार्य करू लागल्या.

मुळात मानवाची उत्पत्ती ही निसर्गात म्हणजेच पर्यावरणात झालेले आहे झालेली आहे. प्रथम अवस्थेतला जो मानवसमूह होता तो आदिम जीवन जगत होता. निसर्गावर अवलंबून आपल्या सर्व गरजा भागवत होता, त्याचा जीवन जगण्याचा मार्ग हा निसर्गावादी होता. 'जल - जंगल- जमीन 'हा त्याचा निवारा होता. अर्धनग्न, अर्धपोटी, दरया- खोऱ्यात भटकत अत्यंत हलाखीचे पण समाधानी जीवन तो जगत होता . सभोवतालच्या निसर्गातून मिळेल ते खाऊन पर्यावरणाला कसल्याही प्रकारची बाधा न येऊ देता आपले आरोग्य व जीवन समाधानाने जगत होता. घर बांधणीसाठी झाडाची एखादी फांदी हवी असेल तर तो अत्यंत दुःखी- कष्टी होऊन झाडाला मिठी मारून दुसरे झाड लावण्याची शपथ घेऊन डोळ्यातील अश्रू ढाळत क्षमा मागतो मगच फांदी तोडतो. मुळात तो निसर्गाला देव मानतो, म्हणून तो जंगलाची कसल्याही प्रकारची हानी होईल असे कृत्य करत नाही. तो जे दैनंदिन जीवन जगतो ते जीवन पर्यावरणीय संस्कृतीने समृद्ध आहे. त्याच्या दैनंदिन परंपरा, रुढी ,रितीरिवाज, सण, विधी- उत्सव, समजूती या सर्व पर्यावरणपूरक आहेत. त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेले वनस्पती औषधींचे ज्ञानभंडार त्यांच्या गाठीशी आहे. ते सर्वच आजारावर निसर्गातूनच उपचार शोधतात. आणि आपले आरोग्य टिकवून ठेवतात या ज्ञानाचा पुस्तक

रूपात खजिना आवारी गुरुजींनी "आदिवासींचे परंपरागत उपचार" या ग्रंथातून उलगडला आहे. त्यात त्यांनी विंचू चावल्यावर आंब्याच्या पानाच्या देटातील चीक दंशाच्या ठिकाणी लावावे, दाढ दुखत असेल तर पापडा वृक्षाची साल पाण्यात भिजवून कानात टाकावे, कान दुखत असेल तर लाजाळूच्या पानाची बिडी करून त्यात बिया घालून धूर कानातून जाईल अशी ओढावे, खरूज झाली असेल तर करडईच्या पानाचं चीक लावावं अशा असंख्य निसर्गातील वनस्पतीचे फायदे या ग्रंथात सांगितलेले आहेत. आदिवासी जीवन हे समृद्ध आहे .ते आपली उपजीविका निसर्गातच भागवतात रानभाज्या, फळे, कंदमुळे, मासे, विविध प्राणी वपक्षांची शिकार, वृक्षाचा पाला, फुले, मोहाच्या फुलांची भाकरी आणि श्रम हलके करण्यासाठी मोहाच्या फुलाची दारू पितात आणि जंगल, दर्या- खोऱ्यात बांबू- गवताची झोपडी करून मिळेल तो कपडा किंवा प्रसंगी वृक्षाची पाने ,गवत, झाडांच्या डहाळ्याने अंग झाकून ते आपला उदरनिर्वाह भागवतात.असा हा आदिवासींचा आहार-विहार पूर्णपणे पर्यावरणपूरक आणि आरोग्यदायी असाच असतो. आदिवासी संस्कृतीत मातृसत्ता कुटुंब पद्धती असून या संस्कृतीत स्त्री ला विशेष स्थान आहे. निसर्ग देवतेची शक्ती म्हणून तिच्याकडे पाहिले जाते .ती अत्यंत स्वावलंबी ,स्वाभिमानी आणि निसर्गनिर्भर जीवन जगणारी आहे ,ती कधीही -कितीही संकटे आले तरी भीक मागत नाहीत तर शरीर कष्टाला महत्त्व देतात. ते कधीही वेश्याव्यवसायाकडे वळत नाही या पाठीमागे तिची निसर्गपूजक वृत्ती आहे. ती वृक्षाशी बंधुरायाचे नाते सांगते. आदिवासी जमातीत पशु- पक्षी यांना विशेष स्थान आहे. भारतातील महादेव कोळी, ठाकर ,कोकणा ,वारली गोंड, नागा इत्यादी जमातीत वाघाची पूजा केली जाते. वाघदेवता म्हणून वाघबारस साजरी केली जाते. नागा जमातीत नागाची पूजा केली जाते. प्राण्यांची कुलचिन्ह जतन करण्याची परंपरा आदिवासींमध्ये

आजही आहे. पाठीवर, हातावर, मानेवर प्राणी, पक्षी, वृक्षांची कुलचिन्ह गोंदण्याची परंपरा आहे. आदिवासी देव-देवताही निसर्गातीलच आहेत. धान्य भरपूर यावे म्हणून कणसरी, धरती देवतांची पूजा केली जाते. तसेच नारनदेव, हिरवादेव, जंगोबाई इ. पर्यावरण रक्षण व पोषक करणाऱ्या देवता आहेत .

स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्यानंतर मानवाने आपली बुद्धीमत्ता, कल्पकता आणि अति महत्वाकांक्षेच्या बळावर अधिकाधिक प्रगती साधलेली आहे . त्यातूनच त्याने निसर्ग नियमाला बाधा येईल अशा पद्धतीचे कृत्य अंगीकारले आहे. आज जगात औद्योगिक क्रांतीच्या पटलावर भौतिक प्रगती आणि उपभोगाच्या मागे लागून पृथ्वीचा विध्वंस करण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यामुळे आपल्या सभोवतालची 'जल- जंगल -जमीन' याची प्रचंड हानी होत आहे. वृक्षांची दररोज कत्तल होत आहे. जंगलातील होणारे उत्खनन यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन ढासाळत चाललेले आहे. औद्योगीकरणातून भरमसाठ कंपन्या उभ्या टाकत आहेत, त्यातून हवा , पाणी प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न भेडसावत आहे. लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळेही ग्रामीण भागातील लोक नगरात स्थलांतरित होत आहेत. परिणामी भरमसाठ झोपडपट्ट्यांची वाढ होवून प्रादेशिक संतुलन बिघाड आहे . नैसर्गिक साधन संपदेचा अमर्याद वापर होवून इंधन, अन्नधान्य आणि इतर सामाजिक , नैसर्गिक, भौतिक समस्या वाढत आहेत. गरजेपोटी सौरऊर्जा, पवन ऊर्जा , भूगर्भ ऊर्जा यांचे भरमसाठ उत्खनन होत आहे. यामुळे हवा, पाणी, ध्वनी अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रदूषणे वाढवून गंभीर अशा आरोग्याच्या समस्यांना समस्या समोर जात आहेत. आज आपण बेफिकीर, अविचारी आणि निर्धास्त होऊन विकासाच्या मागे लागलो आहोत यातून मानवी आरोग्य व पर्यावरणाची हानी होऊन संघर्ष वाढलेला आहे .तो गेल्या शतकापासून अधिक तीव्र

होत आहे. 21वे शतक हे तंत्रज्ञानाचे, विज्ञानाचे शतक म्हणून ओळखले जाते. यात तंत्रज्ञान व शास्त्राचा भरमसाठ वापर होत आहे, यामुळे आपल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीची मोठी हानीही होत आहे. आपण आपल्या बुद्धीच्यातुयाने निसर्गाला शक्य तितके वाकवण्याचा प्रयत्न करत आहोत, आपले जीवन जास्तीत- जास्त समृद्ध आणि सुखी करण्याचा प्रयत्नही आपण करत आहोत, मात्र या बदलाचे वाईट परिणाम आपल्याला भोगावे लागत आहेत. जपानने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत विज्ञान- तंत्रज्ञानाचं योग्य नियोजन करून प्रगती साधली, पण त्यांना गंभीर परिणामही भोगावे लागणार आहेत.

आज आशिया खंडात 'भू, आणि 'जल'संपदांच्या उपयोगात गंभीर बिघाड होत आहे .भारतात फक्त 7 टक्के जमीन जंगलाखाली आहे. मात्र पर्यावरणशास्त्राच्या नियमानुसार हे प्रमाण 33 टक्के असायला हवी तरच पर्यावरण आणि मानवी आरोग्य ठीक राहिल, मात्र देशात भरमसाठ जंगलतोड, उत्खनन वाढलेले आहे. त्यामुळे देशात वाळवंटीकरणाची गती वाढत आहे. तसेच दूषित हवामान, आवर्षण, अतिवृष्टी, तापमान वाढ, भूगर्भ जलपातळी खालावली जाणे, जमिनीची वाढती धूप या गोष्टींचा आपल्याला सामना करावा लागत आहे. या परिणामातून वादळे , महापूर , भूकंप, भूमी प्रपात, दुष्काळ या नैसर्गिक आपत्ती आणि कुपोषण यासारख्या वेगवेगळ्या गंभीर आरोग्याच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे .त्यासाठी माणसाने वेळीच सावध होऊन निसर्ग जपला पाहिजे. पर्यायाने निसर्गपूजक आदिवासी संस्कृतीचे संवर्धन केलं पाहिजे. उपयुक्त धरणे बांधले पाहिजे पण आदिवासींचे विस्थापन मोठ्या प्रमाणात होऊन त्यांच्या समस्या निर्माण होणार नाहीत याची काळजी घेतली पाहिजे. त्याचबरोबर धरणामुळे उपयुक्त जमीन नष्ट होणार नाही याचीही काळजी घेतली पाहिजे. औद्योगिकीकरणामुळे जंगल- संपदा नष्ट

होणार नाही, पर्यावरणाला धक्का लागणार नाही ,विविध वनस्पती ,पशु-पक्षी यांची हानी होणार नाही याची काळजीही घेतली पाहिजे. विकासासाठी डोंगरदऱ्या सपाटी करण्याचा सपाटा चालू आहे, त्याचे उत्खनन थांबले पाहिजे. तिथे राहणाऱ्या आदिवासींच्या सर्वकश विचार केला पाहिजे. जलविद्युत, अनुप्रकल्प हे प्रचंड धोकादायक असतात ,ते मानवी वस्ती पासून दूर असले पाहिजेत आणि त्याच्यापासून पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही याचीही काळजी घेतली पाहिजे. आणि मानवी आरोग्य कशा पद्धतीने टिकून राहील याचाही विचार केला पाहिजे.

जर्मनी, कॅनडा या देशांनी 'पर्यावरण रक्षण हीच राष्ट्रभक्ती' हा विचार आत्मसात करून आपला विकास साधला आहे. याकडे आपण लक्ष वेधले पाहिजे, आणि बालवाडीपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत औपचारिक शिक्षणाबरोबरच अनौपचारिक शिक्षण म्हणून पर्यावरणाला विशेष महत्त्व दिले पाहिजे. पशु-पक्षी निरीक्षण ,वृक्षसंवर्धन पाळीव प्राणी देखभाल, झाडा- फुलांची जोपासना करण्याचे छंद विद्यार्थ्यांमध्ये वाढीस लावले पाहिजेत. कचरा वर्गीकरण व त्याची विल्हेवाट , ध्वनी प्रदूषण, पाणी प्रदूषण रोखणे ,पाणी शुद्धीकरण मोहीम राबवणे, स्वच्छता अभियान मोहीम राबवणे इ.चे नियोजन आपल्याला करावे लागेल तरच पर्यावरणीय आणि मानवी आरोग्य समृद्ध होईल. पर्यावरणीय आरोग्याची सर्वस्वी जबाबदारी कायदा किंवा शासनाची असूच शकत नाही ,तर या पर्यावरणाचे विश्वस्त म्हणून आपणच पर्यावरणाचे विद्यमान शिल्पकार आहोत ही भावना वाढीस लागली पाहिजे. खरंतर पर्यावरणाचा उपभोग व उपयोग घेतलाच पाहिजे पण निसर्ग व्यवस्थेला धक्का न बसू देता, याची काळजी घेतली पाहिजे. तरच मानवी आणि पर्यावरणीय आरोग्य व्यवस्थित संतुलित राहून जीवन समृद्ध होईल यासाठी आदिवासी आणि आदिवासी संस्कृती यांनी अति दुर्गम डोंगरदऱ्यात राहून आज देशात मोलाचा वाटा

उचललेला आहे. त्यांचे अनुकरण आपण सर्वांनी केले पाहिजे व आरोग्य व पर्यावरण संतुलित ठेवले पाहिजे.